

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368915>

УДК 636.22.082.453.3:636.22.034

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ С РАЗНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУХОСТОЯ

Х.Б. Баймишев,

д.б.н., проф.,

Заслуженный деятель науки РФ

М.Х. Баймишев,

д.в.н., проф.

А.В. Нечаев,

к.с.-х.н., доц.

О.Н. Пристяжнюк,

к.в.н.,

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»,

п.г.т. Усть-Кинельский

Аннотация: Цель работы – повышение молочной продуктивности и репродуктивной функции коров в условиях интенсивной технологии производства молока. Исследования проводились на высокопродуктивных коровах голштинской породы. Группы животных формировались по принципу аналогичности. Были использованы современные методы исследований на сертифицированном оборудовании. Установлено, что продолжительность сухостойного периода 80 дней обеспечивает повышение уровня молочной продуктивности у коров на 840 кг, содержание молочного жира в абсолютной величине на 38,82 кг, белка в молоке – на 0,06 %, казеина – на 0,23 %, сухого вещества – на 0,21 %, кальция – на 7,8 %, и снижения срока плодотворного осеменения на 54,80 дней по сравнению с коровами с продолжительностью сухостойного периода 60,0 дней.

Ключевые слова: молоко, белок, жир, оплодотворяемость, период

MILK PRODUCTIVITY, REPRODUCTION ABILITY OF COWS WITH DIFFERENT PERIODS DRY LENGTHS

Kh.B. Baymishev,

doctor of Biological Sciences, Professor

Honored Worker of Science of the Russian Federation

M.Kh. Baymishev,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor
A.V. Nechaev,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
O.N. Pristyazhnyuk,
Candidate of Veterinary Sciences,
FSBEI HE Samara State Agrarian University,
Ust-Kinelsky

Annotation: The purpose of the work is to increase the milk productivity and reproductive function of cows under conditions of intensive milk production technology. The studies were carried out on highly productive cows of the Holstein breed. Groups of animals were formed according to the principle of similarity. Modern research methods were used on certified equipment. It has been established that the duration of the dry period of 80,0 days provides an increase in the level of milk productivity in cows by 840 kg, the content of milk fat in absolute value by 38,82 kg, protein in milk – by 0,06 %, casein – by 0,23 %, dry substances – by 0,21 %, calcium – by 7,8 %, and a decrease in the period of fruitful insemination by 54,80 days compared with cows with a dry period of 60,0 days.

Keywords: milk, protein, fat, fertility, period

Доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с уровнем воспроизводства стада коров [1-5]. Для получения максимальной молочной продуктивности, а следовательно, для повышения рентабельности производства и повышения конкурентоспособности отечественно отрасли необходимо постоянно поддерживать высокий уровень воспроизводства стада, обеспечивать своевременное плодотворное осеменение коров для ежегодного получения от них приплода и увеличения производства молока [1-3, 6].

Нарушение воспроизводительной функции крупного рогатого скота в настоящее время составляет одну из основных проблем повышения продуктивности коров и рентабельности животноводства в целом [9]. Известно, что нарушение циклов течки – распространенная проблема высокопродуктивных коров и во многом связано с морфогенезом яичника [7-8]. По статистике в течение 60 дней после отела в охоту приходят около 20 % коров, из которых оплодотворяются при первом осеменении 2 % [2, 4, 10].

Несвоевременное осеменение приводит к удлинению межтельного периода. В конце лактации корова становится нерентабельной из-за снижения удоя. Еще большие потери наносит вынужденная выбраковка по бесплодию. От бесплодных коров хозяйства недополучают значительный объем годового удоя, большое количество молодых животных

выбраковывается еще до того, как окупятся средства на их выращивание. Содержание и кормление бесплодных коров, их лечение, многократные осеменения значительно удорожают продукцию. Основная роль в решении данной проблемы, по мнению многих ученых, должна отводиться внедрению новых параметров показателей характеризующих воспроизводительную способность коров в сочетании с молочной продуктивностью [4-5, 9].

Цель исследований – повышение молочной продуктивности и репродуктивной функции коров в условиях интенсивной технологии производства молока. На основании чего были поставлены следующие **задачи**:

- изучить молочную продуктивность и качество молока коров голштинской породы с учетом продолжительности сухостойного периода;
- изучить воспроизводительную способность коров исследуемых групп.

Методика исследований. Материалом для исследований служили коровы голштинской породы молочного комплекса АО «Нива» Самарской области.

Для решения поставленных задач были сформированы две группы коров-аналогов по данным первичной документации с учетом их уровня молочной продуктивности (по законченной лактации). В первой группе коров продолжительность сухостойного периода составляла $60,20 \pm 3,15$ дней, во второй группе – $80,30 \pm 2,90$ дней. В каждой группе было по 10 голов животных. При подборе коров в опытные группы учитывали их физиологическое состояние и возраст в лактациях. У экспериментальных групп животных были изучены следующие показатели: продолжительность лактации, удой за лактацию, удой за 305 дней лактации, содержание жира и белка в молоке изучали ежемесячно у всех подопытных животных, а также изучали физико-химический состав молока (плотность, кислотность и т.д.) на втором, третьем месяцах лактации. Репродуктивные показатели коров изучали по сроку восстановления воспроизводительной способности, оплодотворяемости, сроку плодотворного осеменения после отела. Цифровой материал экспериментальных данных обработан методом вариационной статистики на достоверность различия сравниваемых показателей с использованием критерия Стьюдента, принятым в биологии и зоотехнии, с применением программного комплекса Microsoft Excel 7. Степень достоверности обработанных данных отражена соответствующими обозначениями $P < 0,05^*$; $P < 0,01^{**}$; $P < 0,001^{***}$.

Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительность сухостойного периода у коров оказала существенное влияние не только на величину их удоя за лактацию, а также на качественные показатели молока (табл. 1).

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров исследуемых групп

Показатель	Группа животных	
	первая	вторая
Количество животных, голов	10	10
Продолжительность лактации, дней	333,60±12,4	393,80±10,2
Удой за лактацию, кг	8799,30±185,7**	7958,30±216,4
Содержание жира в молоке, %	4,06±0,02	4,02±0,03
Содержание белка в молоке, %	3,11±0,04	3,05±0,02
Количество молочного жира, кг	357,25±12,6*	319,92±13,7
Скорость молокоотдачи, кг/мин	1,90±0,28	2,10±0,4

Анализ таблицы 1 показал на то, что уровень молочной продуктивности у экспериментальных животных был неодинаков. В первой группе коров удой составил 8799,30 кг, что на 841,0 кг больше, чем у животных второй группы. Снижение молочной продуктивности коров второй группы является результатом негативного проявления недостаточности продолжительности сухостойного периода у высокопродуктивных коров для их восстановления пика лактации к оптимальному, что согласуется с данными М.Х. Баймишева [3], В.В. Альтергота [1] о негативном влиянии удлиненной лактации на молочную продуктивность и репродуктивную функцию коров. Качественные показатели молока у животных первой группы отличалось достаточно высоким процентом содержания жира и белка, по сравнению с коровами с продолжительностью сухостойного периода 60 дней. Животные первой группы по молочному жиру в абсолютной величине превосходили своих сверстниц на 37,33 кг, разница значимо достоверна ($P < 0,05$).

Таблица 2 – Динамика удоев коров исследуемых групп по месяцам лактации, кг

Месяц лактации	Группа животных			
	первая		вторая	
	всего	за 1 день	всего	за 1 день
1	945,0	31,5	898,0	26,9
2	988,8	32,9	960,9	32,0
3	1000,0	33,3	952,0	31,7
4	964,0	32,1	898,0	29,9
5	902,2	30,0	847,0	28,2
6	896,0	29,8	790,4	26,3

Месяц лактации	Группа животных			
	первая		вторая	
	всего	за 1 день	всего	за 1 день
7	836,0	27,8	715,5	23,8
8	786,0	26,2	646,2	21,5
9	756,0	25,2	510,0	17,0
10	725,3	24,1	315,3	10,5
11	-	-	225,0	7,6
12	-	-	200,0	6,6
Итого:	8799,30	-	7958,30	-

Анализ изменения помесечных среднесуточных удоев коров показал, что наибольшая продуктивность у животных первой группы получена в первые 5 месяцев, а у животных второй группы в первые 3 месяца. Снижение молочной продуктивности во второй группе после 3 месяцев свидетельствует о нестабильности лактационной кривой у коров с менее продолжительным сервис-периодом перед лактацией (табл. 2).

Таблица 3 – Физико-химический состав молока в зависимости от продолжительности сервис-периода коров

Показатель	Группа животных		Общая проба молока в среднем по хозяйству
	первая	вторая	
Плотность, °А	29,6±1,40	28,2±1,80	29,0±2,90
Кислотность, °Т	18,1±0,20	18,3±0,30	18,1±0,60
Казеин, %	2,91±0,04*	2,68±0,08	2,74±0,80
Лактоза, %	4,71±0,02	4,33±0,03	4,38±0,13
Сухое вещество, %	12,34±0,72	12,13±0,64	12,09±0,75
СОМО, %	8,28±0,80	8,11±0,73	8,15±0,48
Общий азот, %	0,71±0,02*	0,54±0,03	0,56±0,02
Зола, %	0,76±0,01	0,73±0,01	0,75±0,01
Кальций, мг%	115,4±4,16*	108,6±2,51	112,2±8,20
Фосфор, мг%	94,9±1,31*	90,6±1,12	86,2±6,40
Каротин, мг/кг	0,42±0,03	0,35±0,05	0,39±0,04

Физико-химический состав молока у коров с продолжительность сухостойного периода 60, 20 дней по таким показателям, как кислотность, содержание казеина, лактозы, общего азота, кальция, фосфора уступают

таковому показателю коровам с продолжительностью сухостойного периода 80, 30 дней, разница значимо достоверна ($P < 0,05$) (табл. 3).

Одним из основных показателей оказывающих влияние на молочную продуктивность коров являются градиенты их репродуктивной функции (табл. 4). Показатели воспроизводительной способности коров в зависимости от продолжительности сервис-периода предыдущей лактации у коров исследуемых групп неодинаковы. У коров первой группы с сухостойным периодом 80, 30 дней показатели репродуктивной функции по проявлению первого полового цикла после отела на 18,86 дней меньше, оплодотворяемость в первое осеменение на 13,3 % больше, индекс плодотворного осеменения на 1,3 меньше, а продолжительность срока плодотворного осеменения на 52, 68 дня меньше.

Таблица 4 – Восстановление воспроизводительной способности коров исследуемых групп

Показатель	Группа животных	
	первая	вторая
Количество голов	15	15
Проявление первого полового цикла после родов	62,40±2,30**	81,26±3,84
Оплодотворяемость, гол/% в т.ч.:		
I осеменение	7/46,6	5/33,3
II осеменение	3/20,0	3/20,0
III осеменение	3/20,0	2/13,4
IV осеменение и последующие	1/6,7	2/13,4
Всего осеменилось	14/93,3	12/80,1
Индекс осеменения	2,10	3,41
Интервал между половыми циклами, дней	28,70±3,18*	36,42±5,20
Продолжительность срока плодотворного осеменения, дней	116,50±5,30***	169,18±8,16

Заключение. Молочная продуктивность, характер течения лактации, воспроизводительная способность у коров зависит от продолжительности сухостойного периода. У коров с продолжительностью сухостойного периода 60,0 дней молочная продуктивность снижается, что является результатом недостаточной подготовленности высокопродуктивных коров к отелу,

лактации, отрицательно влияющей на процесс молокообразования и оплодотворяемость коров в последующую лактацию. В связи с чем, в условиях интенсивной технологии производства молока особое внимание необходимо обратить на оптимизацию продолжительности лактации и сухостойного периода. Продолжительность сухостойного периода 80,0 дней обеспечивает повышение молочной продуктивности и репродуктивной функции у высокопродуктивных коров.

Список литературы

[1] Альтергот В.В. Влияние разного уровня молочной продуктивности коров на рост и развитие телят [текст]. / В.В. Альтергот, Х.Б. Баймишев // Известия Самарской ГСХА. – 2008. №1. 18-23 с.

[2] Альтергот В.В. Иновационные технологии воспроизводства крупного рогатого скота в условиях интенсивной технологии производства молока [текст] / Х.Б. Баймишев, В.В. Альтергот, М.С. Сеитов // Известия Оренбургского ГАУ. – 2011. №32-1. 110-113 с.

[3] Баймишев М.Х. Репродуктивная функция коров и факторы ее определяющие: монография [текст] / М.Х. Баймишев, Х.Б. Баймишев. – Кинель, 2016. 166 с.

[4] Перфилов А.А. Воспроизводительная способность коров в зависимости от уровня молочной продуктивности [текст] / А.А. Перфилов, Х.Б. Баймишев // Вестник Алтайского ГАУ. – 2006. №5(25). 29-31 с.

[5] Перфилов А.А. Репродуктивные качества коров в условиях интенсивной технологии производства молока [текст] / А.А. Перфилов, Х.Б. Баймишев. // Известия Самарской ГСХА. – 2006. №2. 10-11 с.

[6] Перфилов А.А. Иновационные технологии в репродукции крупного рогатого скота [текст] / А.А. Перфилов, Х.Б. Баймишев, А.М. Чекушкин / Актуальные проблемы ветеринарной патологии, физиологии, биотехнологии, селекции животных: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов, 2009. 93-97 с.

[7] Слесаренко Н.А. Анатомия домашних животных (Часть 1): учебник [текст] / Н.А. Слесаренко, Х.Б. Баймишев, И.В. Хрусталева. – Самара, 2015. 318 с.

[8] Шевченко Б.П. Анатомия органов внутренней секреции и гемоцитопоза: монография [текст] / Х.Б. Баймишев, Б.П. Шевченко, М.С. Сеитов. – Самара, 2009. 144 с.

[9] Baimishev H.B. Increase in reproductive ability of high-producing cows, and qualitative parameters of their offspring, under conditions of intensive milk

production [text] / H.B. Baimishev, M.H. Baimishev, V.S. Grigorev, I.N. Hakimov // Asian Pacific Journal of Reproduction. – 2018. Т.7. №4. 167-171 с.

[10] Baimishev, M.Kh. About the relationship between blood indicators in cows and their reproductive function [text] / M.Kh. Baimishev, S.P. Eremin, Kh.B. Baimishev, V.V. Zemlyankin, H.A. Safiullin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. Т.10. №4. 819-823 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Altergot V.V. The influence of different levels of milk productivity of cows on the growth and development of calves [text]. / V.V. Altergot, H.B. Baimishev // Proceedings of the Samara State Agricultural Academy. – 2008. No. 1. 18-23 s.

[2] Altergot V.V. Innovative technologies for the reproduction of cattle in the conditions of intensive milk production technology [text] / Kh.B. Baimishev, V.V. Altergot, M.S. Seitov // Proceedings of the Orenburg State Agrarian University. – 2011. No. 32-1. 110-113 p.

[3] Baymishev M.Kh. Reproductive function of cows and factors determining it: monograph [text] / M.Kh. Baimishev, Kh.B. Baymishev. – Kinel, 2016. 166 p.

[4] Perfilov A.A. Reproductive ability of cows depending on the level of milk productivity [text] / A.A. Perfilov, Kh.B. Baimishev // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2006. No. 5 (25). 29-31 p.

[5] Perfilov A.A. Reproductive qualities of cows under conditions of intensive milk production technology [text] / A.A. Perfilov, Kh.B. Baymishev. // Proceedings of the Samara State Agricultural Academy. – 2006. No. 2. 10-11 s.

[6] Perfilov A.A. Innovative technologies in cattle reproduction [text] / A.A. Perfilov, Kh.B. Baimishev, A.M. Chekushkin / Actual problems of veterinary pathology, physiology, biotechnology, animal breeding: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – Saratov, 2009. 93-97 p.

[7] Slesarenko N.A. Anatomy of domestic animals (Part 1): textbook [text] / N.A. Slesarenko, Kh.B. Baymishev, I.V. Khrustalev. – Samara, 2015. 318 p.

[8] Shevchenko B.P. Anatomy of the organs of internal secretion and hemocytopoiesis: monograph [text] / Kh.B. Baimishev, B.P. Shevchenko, M.S. Seitov. – Samara, 2009. 144 p.

[9] Baimishev H.B. Increase in reproductive ability of high-producing cows, and qualitative parameters of their offspring, under conditions of intensive milk production [text] / H.B. Baimishev, M.H. Baimishev, V.S. Grigorev, I.N. Hakimov // Asian Pacific Journal of Reproduction. – 2018. V.7. No. 4. 167-171 p.

[10] Baimishev, M.Kh. About the relationship between blood indicators in cows and their reproductive function [text] / M.Kh. Baimishev, S.P. Eremin, Kh.B.

Baimishev, V.V. Zemlyankin, H.A. Safiullin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. V.10. No. 4. 819-823 p.

© *Х.Б. Баймишев, М.Х. Баймишев, А.В. Нечаев, О.Н. Пристяжнюк, 2022*

Поступила в редакцию 3.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х., Нечаев А.В., Пристяжнюк О.Н. Молочная продуктивность, воспроизводительная способность коров с разным периодом продолжительности сухостоя // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 34-42. URL: <https://ip-journal.ru/>